

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.8437414

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

Produto Técnico-Tecnológico Relatório Técnico Conclusivo Relatório de Assessoria/Consultoria

Planejamento amostral para farmácias e drogarias

Prof. Dr. Aldy Fernandes da Silva da UPM
Cristina Baptista Moura
Prof. Dr. Gustavo Correa Mirapalheta
Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio

Como referenciar:

Silva, A. F.; Moura, C. B.; Mirapalheta, G. C.; Sampaio, J. O. (2022). Planejamento amostral para farmácias e drogarias. Relatório Técnico Conclusivo – Relatório de Assessoria/Consultoria. PPGCFTG - Programa de Pós- Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Zenodo.
DOI: 10.5281/zenodo.8437414.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linhas de Pesquisa: Controladoria e Finanças

Projeto de pesquisa: Métodos estatísticos e tecnologias aplicadas a contabilidade, administração e atuária.

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório Técnico Conclusivo.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas necessidades da Empresa Demandante.

Organização: O projeto foi suportado pela diretoria e colaboradores da **Empresa Demandante**, uma empresa que atua na integração e solução de dados e inteligência de negócios com foco em soluções de conexões entre o varejo e a indústria.

Descrição do PTT: O trabalho consistiu na realização de um planejamento amostral para pesquisa de campo seguindo metodologia estatística.

Divulgação da Produção: O relatório técnico conclusivo está disponível para downloading na base aberta (open access) ZENODO, na comunidade PPGCFTG. <https://zenodo.org/communities/ppgcftg>.

1. **Aderência:** O relatório técnico conclusivo tem aderência com o PPGCFTG e com o projeto de pesquisa “Métodos estatísticos e tecnologias aplicadas a contabilidade, administração e atuária.
2. **Impacto Realizado Alto:** O desenvolvimento do planejamento amostral teve alto impacto na Organização realizando uma transformação e compreensão de novos negócios para a empresa.
3. **Impacto Potencial Alto:** Possui alto impacto potencial para a sociedade e o mercado, assim como para acadêmicos por evidenciar aplicação metodológica que possui replicabilidade.
4. **Aplicabilidade Realizada Alta:** Permitiu à Organização atingir os objetivos requeridos com a aplicabilidade do produto.
5. **Aplicabilidade Potencial Alta:** Possui forte aplicabilidade em vários ambientes de negócios.
6. **Replicabilidade Escalável:** Possui replicabilidade escalável.
7. **Inovação Baixa:** Foram utilizados conhecimentos pré-existentes.
8. **Complexidade Média:** Exigiu dos diferente atores um forte relacionamento para desenvolvimento e aplicação do produto.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.8437414

Planejamento Amostral para Farmácias e Drogarias

Como referenciar:

Silva, A. F.; Moura, C. B.; Mirapalheta, G. C.; Sampaio, J. O. (2022). Planejamento amostral para farmácias e drogarias. Relatório Técnico Conclusivo – Relatório de Assessoria/Consultoria. PPGCFTG - Programa de Pós- Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Zenodo.
DOI: 10.5281/zenodo.8437414.

RESUMO

Este relatório de assessorial apresenta o desenvolvimento de um planejamento amostral para obtenção de uma amostra representativa do universo de Farmácias e Drogarias independentes e grandes redes existentes no Brasil. O desenho amostral proposto permitiu a leitura dos dados em alguns estratos que possibilitaram a integração e geração de *insights* para a Indústria Farmacêutica e de Cosméticos pela **Empresa Demandante**.

Keywords: Plano amostral; Farmácias e drogarias; Estratificação.

Planejamento Amostral

Esta nota técnica apresenta o desenvolvimento de um planejamento amostral para obtenção de uma amostra representativa do universo de Farmácias e Drogarias independentes e grandes redes existentes no Brasil.

A **Empresa Demandante** é uma empresa de integração, solução de dados e inteligência de negócios com foco em soluções de conexões entre o varejo e a indústria. Tem operações no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Nesse contexto, a empresa precisa estar em constante processo de inovação e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias de dados e inteligência de negócios.

Para atender essa demanda, foi desenvolvido um planejamento amostral (Cochran, 1977; FJP, 2010; Lhor, 2021) considerando as seguintes etapas:

i. Entendimento do problema.

Esta etapa foi desenvolvida através de reuniões com o cliente para entender em detalhes quais e quantos recortes na amostra seriam necessários para a leitura dos dados coletados. Além disso, também se definiu nesta etapa os erros amostrais desejados para cada um dos recortes. Essas informações foram primordiais para o planejamento amostral.

ii. Análise da Base de Dados

Nesta etapa foi feita a análise da base de dados enviada pelo cliente a fim de identificar, organizar e categorizar as variáveis que foram utilizadas para o planejamento amostral.

iii. Planejamento da amostra

Para melhor representar as características das farmácias e drogarias, foi adotada a técnica de estratificação (Ratke, 2018). Essa técnica permite que dentro de cada grupo (estrato) as características sejam mantidas para fins de representatividade estatística. Como no caso das farmácias e drogarias, suas características sociodemográficas e geográficas são importantes, essa técnica se mostra ser a mais adequada para a solução do problema. Foram utilizadas as variáveis de “localização geográfica” (Brasil, Macrorregião com 5 níveis, UFs e Mesorregiões) e “porte da farmácia/drogaria” para essa estratificação. Para a obtenção da amostra, não foi realizado sorteio dos estabelecimentos uma vez que a inclusão ou não do estabelecimento na amostra depende de negociação da **Empresa Demandante**. Nesse caso, o sorteio poderia inviabilizar o processo se feito antes da negociação. Desta forma, foi utilizada uma amostragem por cotas para o preenchimento da amostra dentro de cada um dos estratos de “localização geográfica” e “porte da empresa”. Foi elaborada uma distribuição dos estabelecimentos para preenchimento das cotas e recomendado à **Empresa Demandante** uma cobertura destas em cada estrato o mais próxima possível da distribuição da população de farmácias/drogarias, de tal forma a garantir que esta amostra se assemelhe à uma amostragem aleatória.

iv. Análise dos perfis amostrais – pós amostragem.

Esta etapa será realizada a partir da análise dos dados de campo e análise de correlação dos perfis populacionais com as características sociodemográficas das regiões das drogarias independentes.

Conclusão e Resultados

Esta nota técnica apresentou para a **Empresa Demandante** um plano amostral representativo das farmácias e drogarias existentes no Brasil com base no Universo de farmácias e drogarias fornecido pela Econodata. O desenho amostral proposto pela permitirá à **Empresa Demandante** um melhor entendimento dos dados para integração, solução e inteligência de negócios para indústria farmacêutica.

Para elaborar um plano amostral representativo das farmácias e drogarias existentes no Brasil, foi necessário dividir o plano no segmento das grandes redes e das redes independentes e de associativismo. Em função das diferenças existentes entre as empresas desses 2 segmentos em relação a faturamento e relacionamento com a indústria, foram realizados planos amostrais independentes para cada um deles. Portanto, para cada segmento foram elaborados 4 diferentes planos amostrais que permitissem confiabilidade estatística com determinados erros amostrais para diferentes níveis de leitura das informações.

Por fim, após a definição da amostra, foi determinada a distribuição por microrregião versus porte da empresa, proporcional ao número de estabelecimentos. Como já mencionado, não foi realizado sorteio ex-ante dos estabelecimentos porque a escolha de um determinado estabelecimento na amostra dependerá da negociação da **Empresa Demandante** que ocorrerá a posteriori à nota técnica.

Referências

Cochran, W. G. Sampling techniques. John Wiley & Sons. 3rd edition, 1977.

Lohr, S. L. Sampling: design and analysis. Chapman and Hall/CRC. 3rd edition, 2021.

Fundação João Pinheiro. Pesquisa por amostra de domicílios (PAD-MG): plano amostral, métodos de ponderação e metodologia. Centro de Estatística e Informação – Belo Horizonte, 2010.

Ratke, C. Amostragem estratificada: algoritmo para identificação de características para estratificação. Edições Nosso Conhecimento, 2018.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 75,0 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico base de dados técnico-científica, corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da CAPES (CAPES - Ministério da Educação (MEC), 2021).

Quadro 1. Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Baixo teor de inovação	5	5,0							5,0	8,3
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação		75,0

Pesquisadores

Aldy Fernandes da Silva é professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Bacharel em Estatística pela UFMG, onde atuou como docente, Mestre em Estatística pelo IME/USP e Doutor em Engenharia de Produção pela POLI/USP. Atualmente, é Professor Extra-carreira na Fundação Getúlio Vargas (EAESP) e Professor Pesquisador do Mestrado e Doutorado do PPG em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde desenvolve pesquisa na área de modelagem de risco em seguros e métodos estatísticos aplicados à administração, contabilidade e atuária. Foi Professor Pesquisador do Mestrado em Ciências Contábeis da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP (1999-2022). Foi Diretor Administrativo-financeiro da ANPCONT eleito para o biênio 2018-2019. Atuou como consultor em estatística em projeto da Escola Politécnica da USP (sob financiamento da FINEP), na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (junto à FUNDAP). Foi Prof. Pesquisador Principal de projeto de pesquisa financiado pela FAPESP. Foi sócio-administrador do Instituto de Gestão Contábil, Econômica e Financeira - IGEF (2013 a 2014). É sócio-administrador da AFC Consultoria Estatística e consultor em modelagem estatística na área de precificação de seguros com atuação em treinamentos e projetos de consultoria em empresas como Itaú-Unibanco Seguros, Bradesco Vida e Previdência, Allianz, Tokio Marine, AXA Seguradora, Unimed Seguros, entre outras. Ele pode ser contatado em aldy.silva@mackenzie.br e aldy.fsilva@gmail.com.

Cristina Baptista Mouraa é Bacharel em Estatística pela ENCE e Mestre em Estatística pelo IME/USP. Com mais de 20 anos de experiência, atuando na área de Estatística em importantes empresas de pesquisa de mercado como MC15, Indicator, GFK e Nielsen, onde pude realizar projetos tanto para clientes de bens de consumo como de varejo e serviços. Responsável pelo planejamento de projetos junto ao cliente, treinamentos de Estatística em empresas, planejamento amostral, modelagem de dados, segmentação, elasticidade de preço (Conjoint Analysis), análises estatísticas de informações, entre outros.

Gustavo Correa Mirapalheta é Doutor em Engenharia Elétrica UFRGS. Doutor em Administração de Empresas FGV/SP. Prof. da Fundação Getúlio Vargas FGV/SP. Colaborador, da *Nexus Advanced Analytics*. Tem experiência na área de Administração de Empresas com ênfase em Ciência de Dados, e na área de Engenharia com ênfase em Deep Learning, atuando principalmente nos seguintes temas: Big data, Mineração de texto e Processamento natural de linguagem.

Joelson Oliveira Sampaio é Doutor em Teoria Econômica pela FEA-USP, Doutor em Finanças Corporativas e Mercados Financeiros pela FGV e Pós-doutorado em Economia pela FEA-USP. MBA pela *London School of Economics* (LSE). Coordenador e professor da Escola de Economia da FGV (EESP). Professor de Ciências Atuariais na Universidade Federal de São Paulo. Atuou como consultor em modelagem econômica e financeira da FIPE e FGV Projetos. Ministrou cursos e treinamentos na área de finanças e métodos quantitativos “in company” para empresas como Itaú, Copasa, Sabesp, Allianz e Banco do Brasil.